

O EMPODERAMENTO DOS SABERES CIENTÍFICOS E EXPERIÊNCIAS CULTURAIS COMO VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: PROJETO “CUIABÁ DE OUTRORA E CUIABÁ DE AGORA”

Adriana Candido Gonçalves (EEDIEB Cesário Neto) – adrianaacandido30@gmail.com
Alessandro Lauro Messias Ferraz (EEDIEB Cesário Neto) – ale.matematica@gmail.com
Arali Maiza Parma Dalsico (EEDIEB Cesário Neto) – aralidalsico5@gmail.com
GT 3: EDUCAÇÃO E DIVERSIDADES CULTURAIS

Resumo:

O conjunto de saberes e experiências culturais de uma comunidade é o que representa a sua cultura. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos e por isso, são elementos essenciais para o conhecimento de um povo. Nessa premissa, a finalidade desse trabalho é apresentar os resultados do projeto de ação didática “Cuiabá de Outrora e Cuiabá de Agora” realizado na EEDIEB Cesário Neto com os estudantes das turmas da alfabetização e 1º anos do Ensino Médio do noturno, da modalidade EJA. O objetivo do projeto ação foi o de a partir dos saberes e experiências vivenciadas e compartilhadas na escola, bem como, em ambientes de manifestação cultural contribuir com a formação dos estudantes, inspirando valorização e reconhecimento da importância do patrimônio cultural para a humanidade. A pergunta de partida assim, foi se a valorização e empoderamento do conhecimento científicos sobre a cultural cuiabana estimule os estudantes a resgatarem a identidade cultural, como também, o sentimento de orgulho das tradições culturais. O delineamento metodológico aconteceu em conformidade com os eixos norteadores do projeto de ação didático de Veiga (2006).

Palavras-chave: Valorização. Patrimônio Cultural. Modalidade EJA.

1 Introdução

O papel da escola é o de promover a aprendizagem de qualidade, orientada pelos princípios legais (BRASIL, 1988; LEI 9.394, 1996) e em conformidade com as teorias educacionais, para tanto, envolve a elaboração de um planejamento pedagógico que garanta um conjunto de saberes essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao logo da vida escolar. Nesse sentido, os saberes não são sistematizados somente no espaço de sala de aula, mas imprescindivelmente, construídos a partir das relações e experiências humanas compartilhadas por toda a comunidade escolar.

Em conformidade com esse quadro, este trabalho tem a finalidade de apresentar os resultados do projeto de ação didático (VEIGA, 2006) “Cuiabá de Outrora e Cuiabá de Agora” realizado na Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica – EEDIEB Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, Cuiabá –MT, entre os meses de abril e maio de 2022 com estudante do período noturno. A proposta do projeto foi de a partir de conhecimentos

Realização

científicos e experiências vivenciadas na escola e em ambientes com manifestações artística e cultural contribuir com o empoderamento dos saberes do estudante, imprimindo hábitos, valores, costumes e aprendizados, os quais servirão de alicerce para a construção da sua identidade cultural e cidadania.

O delinear metodológico aconteceu em conformidade com os eixos norteadores do projeto de ação didático de Veiga (2006), isto é, parte da experiência sociocultural em conjunto com os conteúdos curriculares, baseia-se em situação problema reais e preocupa-se com a criatividade e inovação. Assim, a pergunta de partida se é possível que à valorização e empoderamento da cultura cuiabana estimule os estudantes a resgatarem a identidade cultural, bem como, sentir orgulho de suas raízes foi respondida na finalização das ações e culminância do projeto.

2 Fundamentação Teórica

Definir o que é cultura na era da hipermodernidade e com o mundo em constante transformação não é algo fácil, contudo, o grupo de pesquisa, optou por dialogar com os conceitos de identidade cultural, diversidade e pluralismo conforme a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural - UNESCO, 2002. É um documento que orienta a elaboração de políticas de proteção à cultura e defesa da manifestação da diversidade cultural. O Artigo 1º diz que a diversidade cultural é patrimônio da humanidade, assim:

A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. (UNESCO,2002)

Para a Unesco há variadas formas de manifestação cultural, visto que, a humanidade engloba diferentes grupos sociais que partilham saberes, tradições, costumes, hábitos, comportamentos, linguagem, ou seja, elementos culturais que são necessários para o desenvolvimento da pessoa humana. Entende-se que a diversidade cultural tem valorização mundial e dessa forma, o respeito, a preservação e defesa torna-se imprescindível, para assim estimular gerações atuais, como também, as futuras a se apropriarem desses elementos como fontes de conhecimento, memória e legado de um povo.

Realização

Nesse sentido, a história é uma ciência que estuda os acontecimentos mundiais para que seja possível entender os fatos da atualidade e as manifestações culturais de um povo podem dizer muito sobre sua criação, evolução e isso, é um importante fenômeno que contribui para a compreensão das características da construção das sociedades e das pessoas sociais. Ao identificar o conjunto de elementos que fazem parte da história de uma determinada comunidade ou até mesmo, civilizações, é possível descobrir como era o modo de pensar, agir, sentir e se expressar. (MATO GROSSO, 2021)

De acordo com a organização, a diversidade cultural é “patrimônio da humanidade”, e dessa forma, surge o conceito de patrimônio, uma palavra de origem latina, com o entendimento relacionado a bens ou heranças deixadas por familiares para as gerações futuras (MATO GROSSO, 2021). A ideia de patrimônio cultural começou a fazer parte das políticas públicas de preservação, por meio da Constituição Federal de 1988, que passou a considerar a cultura como fator identitário e base para desenvolvimento social e econômico:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (CONSTITUIÇÃO, 1988)

O patrimônio cultural, como se nota, é um conjunto de bens materiais e imateriais que construídos historicamente e com características específicas, pois, constituem-se com moldes de manifestação artística e cultural que carregam a memória de um povo. Um grupo de pessoas, um povo ou uma população, interagem com bens material e imaterial, cuja a história apresenta relações de valores e modo de vida em comum. Dessa maneira, os bens que contam a história e processo de construção social são reconhecidos, e assim, há o resgate da memória de como surgiram, e essencialmente, reforçam o papel que cada um tem com seu grupo e comunidade atual e do passado (MATO GROSSO, 2006).

Realização

Portanto, participar desse processo traz impactos significativos na vida de cada pessoa, ou da vivência na comunidade, pois esses aprendizados e reflexões individuais e coletiva acontecem, à medida que se apropria dos patrimônios culturais. Quando há o conhecimento dos processos históricos e sociais há também, o sentimento de pertencimento aos grupos e lugares. Posto isso, estudar e apropriar-se dos conhecimentos acerca dos patrimônios culturais, e depois, disseminá-los além da valorização, é uma maneira de adquirir saberes sobre o passado, entender melhor o presente, para assim, pensar e transformar o futuro.

3 Metodologia

O delinear deste trabalho é de natureza descritiva embasado na técnica didática, centrada na produção de conhecimento e eixos norteadores do projeto de ação didático de Veiga (2006):

(VEIGA, 2006, p.69-84)

Para Veiga (2006), o projeto de ação didática caracteriza-se como uma proposta de intervenção, centrada nos estudos do problema, que leva em consideração o contexto social e integra a síntese entre teoria e prática, assim, é possível expressar o trabalho pedagógico de maneira coletiva, bem como, permite que os alunos analisem os problemas, as situações envolvidas dentro de um determinado contexto e dessa maneira estabelecer conexões entre vários pontos de vista (VEIGA, 2006).

Dessa forma, será apresentado o desenvolvimento do projeto “Cuiabá de Outrora, Cuiabá de Agora”, realizado em parceria com os componentes curriculares da Global 2 (alfabetização) e Ensino Médio 1º anos do período noturno, entre os meses de abril e maio de 2022, da modalidade da Educação de Jovens e Adultos – EJA, na EEDIEB Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto.

3.1 Projeto: “Cuiabá de Outrora, Cuiabá de Agora”

Para alcançar o objetivo proposto no projeto pedagógico foram trabalhados em sala de aula os objetos de aprendizagem de acordo com as competências e habilidades do material

Realização

estruturado elaborado para a modalidade EJA do Estado de Mato Grosso , assim a competência 1: o caráter dinâmico da cultura humana e a diversidade étnica e cultural valorizando o patrimônio cultural de diferentes grupos sociais da sociedade e a habilidade, características do patrimônio cultural ao longo da história do material estruturado, ciências humanas e suas tecnologias (MATO GROSSO, 2021, p.187-202). A competência 2: a formação e a organização do espaço histórico e geográfico brasileiro, a partir das transformações ocorridas no campo e na cidade e a habilidade de representações cartográficas do espaço geográfico brasileiro no contexto social e no mundo do trabalho, também, das ciências humanas e suas tecnologias (MATO GROSSO,2021, p.109-127). Por fim, a competência 3: combinar variáveis e suas operações na resolução de problemas por meio de representações algébricas e a habilidade, características dos tipos de funções aplicando a modelagem e solução de problemas no mundo do trabalho, do material estruturado matemática e suas teologias (MATO GROSSO, 2021, p.179-182).

Após estudar os conceitos sobre os bens culturais que integram o patrimônio material e imaterial de Cuiabá organizou-se as visitas para conhecer e reunir informações dos espaços culturais de acordo com a estrutura de etapas.

Na primeira etapa, aconteceu a definição dos espaços a serem visitados, Sesc Arsenal e museu de Arte Sacra, assim, os professores e alunos buscaram informações nos sites, como também, ligações telefônicas referentes a localização, aos horários de funcionamento, regras de visitação, qual tipo de coleção mantém e expõe, principalmente, se era permitido fazer registros fotográficos no espaço. Dessa forma, as visitas foram organizadas com as turmas, sob a supervisão dos professores, em dias e horários pré-agendados com os alunos e responsáveis do museu e espaço cultural.

A segunda etapa foi a visitação dos espaços com observação, registros fotográficos, vídeos e anotações das curiosidades. No primeiro dia, os alunos puderam conhecer a história, exposição de arte, feira artesanal, bem como, a culinária cuiabana realizada tradicionalmente, nas quintas-feiras no Sesc Arsenal, que organiza ações em prol da memória do patrimônio material e imaterial da cidade de Cuiabá. Assim, realizou-se uma visita guiada nos espaços e além de experienciar o pequeno comércio do “Bulixo”, os alunos assistiram à apresentação de músicas da banda da Polícia Militar de Cuiabá.

O segundo dia, a visita ocorreu no museu de Arte Sacra que desenvolve um trabalho na perspectiva da arte sacra e religiosa, sendo que, as pessoas que visitam as exposições

Realização

permanente e temporárias podem realizar estudos e pesquisas bibliográficas, bem como, aprender sobre as estruturas dos modelos artísticos e os artefatos religiosos que fazem parte da história de Mato Grosso. O acervo conta com objetos litúrgicos, imaginárias, vestuários, mobílias, documentos históricos, missais, pinturas, e um espaço que apresenta a história de Dom Aquino, Arcebispo e primeiro governador de Mato Grosso. A intenção da visita ao museu foi a de que os alunos compreendessem sobre a importância dos fatos históricos para a construção da sociedade, a relação entre memória e patrimônio, reconhecer o patrimônio cultural de diferentes grupos sociais. Dessa forma, os alunos conheceram todo o acervo artístico e histórico do museu, como também, a apresentação da exposição temporária “ Qual é a sua Cruz”, um coletivo de obras de 56 artistas do centro-oeste.

Dito isso, a terceira etapa foi a de organizar os registros das visitas, tanto os escritos como os visuais. Os registros dos alunos foram encaminhados para os professores, por meio do WhatsApp, que organizaram as fotos em uma pasta de documentos no computador, logo, entre o conjunto de fotografias, foram escolhidas pelo grupo de trabalho, as que melhor correspondessem as expectativas do projeto. Por conseguinte, imprimiu-se as fotografias, ordenou-as em varais de barbante no formato de exposição em painéis.

Além disso, nas pesquisas sobre localização e plano cartesiano descobriu-se um site, <http://turismo.cuiaba.mt.gov.br/mapa>, que relata a história da cidade de Cuiabá e identifica os principais pontos turísticos através de um mapa interativo. Dessa maneira, os integrantes do grupo decidiram apresentar o mapa interativo, por meio do recurso do Datashow, no dia na culminância dos projetos.

A quarta etapa, produção do material informativo para expor na culminância, sobre como era os locais ou pontos turísticos de outrora e na atualidade de Cuiabá. Nesse sentido, os alunos identificaram no livro de Gravuras Cuiabana de Moacir Freitas (1997), os locais de outrora e logo, buscou-se fotos representativas dos mesmos locais na atualidade, no *Google Maps*, e os pontos turísticos não identificados no mapa digital, foram fotografados pelos alunos e professora responsável. As fotos e gravuras foram impressas e as gravuras de outrora coladas em primeiro plano em papel cartão com recorte retangular no formato de moldura, com a legenda “ Você sabe que lugar é esse”, assim, as fotos da atualidade foram coladas em segundo plano, com a legenda da identificação do local. Na finalização, colou-se o material informativo em varais de barbante e ordenado visualmente para que os visitantes da exposição pudessem interagir com o material.

Realização

A quarta e última etapa, ocorreu a culminância, ou seja, a divulgação de todos os trabalhos produzidos, por meio de uma feira cultural organizada no espaço da escola. Os alunos apresentaram os resultados dos projetos para a comunidade escolar em um evento aberto à visitação, como também, compartilharam, fotos e vídeos, nas redes sociais da escola, professores e alunos.

4 Considerações Finais

O reconhecimento de diferentes saberes e vivências culturais é uma forma adquirir conhecimentos e para a construção contínua, as experiências compartilhadas nas relações socioculturais são essenciais para compreensão do papel social, cultural e histórico do ser humano, além de permitir a atividade da cidadania com autonomia, responsabilidade e consciência crítica.

Assim, ao estudar e valorizar os chamados patrimônios culturais, relacionando com os valores culturais de cada um ao modo de vida de diferentes grupos humanos, contribui-se não apenas para a entendimento do passado, como também, com a preservação e a fruição de diversas manifestações artísticas e culturais (UNESCO, 2002).

Em suma, desenvolver o processo didático, através de projetos ajuda professores e alunos a perceber que o espaço da escola, como também, fora dela pode-se pesquisar, aprender e avaliar a aprendizagem. A avaliação realizada ao longo do projeto, de natureza formativa, assume no final a sua função somativa (VEIGA,200).

Dessa maneira, os participantes do projeto no desenvolvimento das ações didáticas, aprenderam a importância do empoderamento do conhecimento sobre o patrimônio cultural, uma vez que, nas visitas puderam vislumbrar a riqueza da cultura cuiabana. Na coleta de informações teóricas, estudaram os pontos turísticos de Cuiabá, relacionando-os com as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Além disso, a tecnologia, propiciou que os participantes na culminância interagissem com um mapa virtual, e assim, saber a localização exata dos pontos turísticos, como também, a divulgação das informações científicas.

É de se destacar que por meio das experiências vivenciadas, os participantes do projeto foram protagonistas das suas ações que resultou em uma culminância com apresentações de trabalhos riquíssimos. Os alunos foram capazes de dialogar sobre o que são patrimônios culturais e apontar manifestações culturais na cidade de Cuiabá, além de saber planejar e divulgar informações relevantes para a comunidade em que vive.

Realização

Referências Bibliográficas

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: Acesso em: 20 mar. 2022.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em 20 de ago. 2022.

CUIABÁ, Prefeitura Municipal. **Secretária Municipal de Turismo**, 2022. Disponível em <http://turismo.cuiaba.mt.gov.br/mapa> Acesso em 01 de ago. 2022.

FREITAS, Moacir. **Gravuras cuiabanas.** Cuiabá, Mato Grosso, 1997.

MATO GROSSO. Estado de. **Educação de jovens e adultos:** Ciências humanas e suas tecnologias. Ensino Médio (Programa Mais MT). Unidade 6: Representações cartográficas. Brasília: SESI/FGV – Somos sistema de ensino, 2021, p. 197-210.

MATO GROSSO. Estado de. **Educação de jovens e adultos:** Ciências humanas e suas tecnologias. Ensino Fundamental anos iniciais (Programa Mais MT). Visita documentada a centros culturais e museus. Brasília: SESI/FGV – Somos sistema de ensino, 2021, p. 190-202.

MATO GROSSO. Estado de. **Educação de jovens e adultos:** matemática e suas tecnologias. Ensino Médio (Programa Mais MT). Unidade 7: Gráfico cartesiano. Brasília: SESI/FGV – Somos sistema de ensino, 2021, p. .

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **Declaração universal sobre a diversidade cultural.** Unesco, 2002. Disponível em:

https://www.ghc.com.br/files/DIVERSIDADE_CULTURAL_UNESCO.pdf Acesso em 20 de ago. 2022.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Projeto de ação didático: uma técnica de ensino.** In: Veiga I. P. A. (org.), Técnicas de ensino, novos tempos, novas configurações. Campinas: Papiros, p. 69-84, 2006.